

УДК 159.9

**ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ Я-КОНЦЕПЦИИ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ**

**PROBLEM OF AN I-CONCEPT RESEARCH OF THE PRESCHOOL TEACHER
IN THE PROFESSIONAL ADAPTATION CONTEXT**

©Балакшина Е. В.

канд. психол. наук

Тверской государственной технической университет

г. Тверь, Россия, balakshina79@mail.ru

©Balakshina E.

Ph.D., Tver state technical university

Tver, Russia, balakshina79@mail.ru

Аннотация. В статье адаптация к профессиональной деятельности рассматривается как проблема современного образования. Показана роль рассогласования Я-реального и Я-идеального профессионала по операционально–деятельностному и личностному аспектам в контексте адаптации к профессиональной деятельности.

Abstract In this article, the adaptation to professional activity is considered as a problem of modern education. The role of the error I am real and I is the ideal of a professional operational–activity and personal aspects in the context of adaptation to professional activities.

Ключевые слова: адаптация, профессиональная деятельность, Я-концепция.

Keywords: adaptation, professional activity, I-concept.

Социально–экономические и культурные преобразования современной России обозначили проблему адаптации личности педагога относительно развивающегося общества. Все больше внимания уделяется качеству и роли профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса, а это, в свою очередь, выдвигает проблему гармонизации изменений субъекта для успешной адаптации и самореализации в профессии и устойчивости личности в базовых ценностях ее профессиональной активности [1].

«Успешность адаптации к профессиональной деятельности» в современном понимании есть интегральная характеристика педагога, проявляющаяся в деятельности и в общении, характеризующаяся взаимодействием индивидуально-личностных и профессионально важных качеств [2].

Следовательно, успешность адаптации воспитателя к профессиональной деятельности выступает как многоуровневый конструкт, включающий ряд компонентов:

1. когнитивный (конгруэнтность сформированной картины профессии с профессионально важными качествами);
2. субъектно–психологический (личностные конструкты);
3. ценностно–мотивационный (структура мотивационно–значимых потребностей);

4. поведенческо–деятельностный (построение деятельности на основе знаний личностных конструкторов, ориентация в деятельности на знание ПВК и самосовершенствовании в профессии);

5. эмоциональный компонент (степень удовлетворенности трудом).

Осознание собственных ресурсов по операционально-деятельностному и личностному аспектам обеспечивает уверенность человека в способности реализовать ПВК и адекватность их применения в определенных рабочих ситуациях в соответствии с объективными требованиями профессии [3].

В специальной литературе нами было выявлено особое значение соотношение «Я–реального» и «Я–идеального» профессионала в контексте адаптации специалиста, которое составляет основу субъективного соответствия человека профессии. В экспериментальных исследованиях Мосс Р. была обнаружена U–образная закономерность: при средних показателях субъективной интерпретации степени несоответствия «Я–реального» и «Я–идеального» профессионала такие специалисты в большей степени удовлетворены и успешно адаптированы. В свою очередь, как при чрезвычайно низких или высоких показателях профессионалы в меньшей степени удовлетворены и адаптированы [4].

Иванова Е. Н., Розенберг М., Хигинс Т., Кузнецов А. Б., Подзорова Л. В. и др. подчеркивали значимость представления педагога о себе как идеале (Я–идеальное), которое необходимо для сохранения самоуважения, оно мотивирует деятельность человека, определяет выбор социальных статусов и ролей, долгосрочные цели в профессии и средства их достижения. Я–реальное мотивирует профессиональную активность, детерминирует выбор ближайших целей, предопределяет особенности педагогической деятельности, задает направление выбора стратегии адаптации и профессиональных стратегий. В процессе профессионального становления Я–идеальное стремиться приблизиться к Я–реальному. Если сходство невелико, то рассогласованность выступает в виде двигателя профессионального развития. Высокий уровень или низкий уровень рассогласованности, как правило, становится причиной развития профессиональной деформации [5–7].

Исходя из этого, мы в центр рассмотрения вопроса успешности адаптации выносим формирование Я–концепцию воспитателя, его субъектной позиционности и рефлексивности, что в свою очередь, будет способствовать развитию всех сторон труда (профессиональная деятельность, профессиональное общение, личность профессионала) и самореализации в профессии.

В процессе профессионального общения и включения в профессиональную деятельность воспитатель реализует представление о себе, имеет возможность оценить свое соответствие выбранным профессиональным идеалам, осознать уникальность своих возможностей, соотнести эти возможности с реальными условиями их реализации. Представления воспитателя о соответствии своих личностных, операциональных и эмоционально-волевых особенностей содержательным компонентам профессиональной деятельности, адекватность этих представлений составляют его Я–концепцию.

Современные требования к реализации профессиональной деятельности держат специалиста в постоянном динамизме, и для того, чтобы внутренне соответствовать ей, он должен не просто адаптироваться к профессиональной деятельности, но и быть способным изменить ее, изменяясь и развиваясь при этом сам. Для того, чтобы быть активным деятельным началом, интегрирующим в себе и проявляющим собой потенциалы человека, контролировать и корректировать свое траекторию профессионального становления, необходимо постоянно осуществлять рефлексию своего поведения, результатов профессиональной деятельности, самовоспитания и т. д., то есть постоянно видеть плюсы и минусы своего профессионального развития — как бы видеть себя со стороны. С этой точки зрения важным для профессионала является его Я–концепция.

Динамика формирования Я–концепции обусловлена мерой рефлексивного соотношения Я–реальное — Я–идеальное, как психологического детерминанта адаптации специалиста к профессиональной деятельности. Сформированная Я–концепция профессионала является показателем того, как адаптирована личность к условиям труда [7–12]. Следовательно, рефлексивное расхождение между Я–реальным и Я–идеальным воспитателя актуализируют и мобилизуют адаптационный потенциал, возможности и способности педагога.

Рефлексивное осознание рассогласования Я–реального и Я–идеального воспитателя является важной психологической предпосылкой, определяющей ценностно-смысловую установку профессионала, т.е. осознание себя в профессии переходит в разряд смысла жизни. Осознанная смысложизненная установка естественным образом формирует психологическое состояние открытия себя как профессионала в выбранной области и далее мотивационной включенности, в котором доминирующим становится устойчивый мотив достижения самореализации и саморазвития в профессии.

В рамках предпринятого нами поискового научного исследования по изучению Я–концепции педагога дошкольного образования в контексте адаптации к профессиональной деятельности, осуществленного в рамках профессиографического анализа деятельности воспитателя, было выявлено:

1) 73 процента респондентов отметили, что сформированность у адаптанта мотивационной включенности в сочетании с целеполаганием и целедостижением является показателем «меры участия» специалиста в образовательном процессе. В специальной литературе имеет место подтверждение теоретическое предположение, согласно которому состояние мотивационной включенности и профессиональной активности, целеполагания и целедостижения является тем организующим личностный фактором, которые приводят специалиста к естественному состоянию самореализации в профессии.

2) 59 процентов считают мотивационную включенность и профессиональную активность в деятельности воспитателя признаком устойчивости и индивидуализации становления его как профессионала.

3) 62 процента экспертов выделили личностный конструкт устойчивости/гибкости в качестве детерминанта, способствующего сохранению субъектной позиции профессионала, преобразованию ситуации и собственного поведения в соответствии с намеченными целями.

4) 51 процент респондентов отметили, что выработка отношений к профессиональным ролям и формирование профессиональных норм и систем смыслов на этапе адаптации к профессиональной деятельности происходит за счет взаимодействия двух тенденций: с одной стороны, специалист стремится быть принятым в профессиональное сообщество (стремление к типизации, социальная мотивация), а, с другой стороны, он пытается быть принятым самим собой (стремление к самоактуализации, индивидуализации, индивидуальная мотивация).

5) 62 процента опрошенных в качестве системообразующих факторов успешности адаптации воспитателя дошкольной образовательной организации выделили стремление к усвоению передового педагогического опыта и смысловое самоопределение в профессии (в процессе самоотождествления с представителями профессиональной среды (реальной и идеальной) происходит формирование Я–концепции профессионала). Форма работы: профессиональное объединение, мастер–класс, наставничество, курсы повышения квалификации, психологическая поддержка.

Поэтому психологическое сопровождение адаптации специалиста должно осуществляться в контексте смысложизненных ориентации и ценностных установок, а не только на уровне изучения отдельных психических функций индивида [1]. Такой подход позволяет адаптироваться специалисту не только к новым условиям труда, но и к себе, своим характеристикам, таким образом, чтобы развивать собственные личностные свойства и ПВК

необходимо актуальное осознание Я–реального и Я–идеального, что входит в Я–концепцию профессионала.

Список литературы:

1. Антоновский А. В., Балакшина Е. В. Профессиональная самоактуализация педагогов // Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. 2014. №3. С. 92-98.
2. Дружилов С. А. Индивидуальный ресурс человека как основа становления профессионализма. Воронеж: Научная книга, 2010. 260 с.
3. Балакшина Е. В., Башилов Р. Н., Башилова С. М., Антоновский А. В. Исследование совладающего поведения педагогов общеобразовательных школ как фактора профессиональной деятельности // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. 2016. №4. С. 15-20.
4. Moss R. H., Schaefer J. A. Life transitions and crises // *Coping with life crises. An integrative approach*. New York: Plenum Press, 1986. P. 3-28.
5. Дорошенко Т. Г. Социально-психологическая адаптация как фактор развития профессиональной Я-концепции студентов вуза: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Ставрополь, 2008. 26 с.
6. Казначеева И. Б. Я образ и образ профессионального психолога в сознании студентов: дис. ... канд. психол. наук. СПб., 2006. 176 с.
7. Подзорова Л. В. Психологические особенности двойственности личности как соотношение между Я-реальным и Я-идеальным // Системная психология и социология. 2014. №10. Режим доступа: <https://goo.gl/LzC6dW> (дата обращения 28.11.2015).
8. Горенков Е. Рефлексия: проблемы реализации в педагогической деятельности // Высшее образование в России. 2005. №7. С. 94-99.
9. Матаева В. А. Рефлексия как метакомпетентность // Педагогика. 2006. №3. С. 57-63.
10. Пичка Е. Б. Развитие рефлексивных умений как условие формирования профессиональной Я-концепции студентов педагогического колледжа: дис. ... канд. психол. наук. Екатеринбург, 2009. 222 с.
11. Растяльников А. В. Рефлексивное развитие компетентности в совместном творчестве: монография. М., 2002. 315 с.
12. Смолева Т. О. Развитие педагогической рефлексии: учебное пособие; под ред. Т. О. Смолевой. Иркутск: Изд-во Иркутск. гос. пед. ун-та, 2003. 123 с.

References:

1. Antonovskii, A. V., & Balakshina, E. V. (2014). Professionalnaya samoaktualizatsiya pedagogov. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 20. Pedagogicheskoe obraovanie*, (3), 92-98
2. Druzhilov, S. A. (2010). Individualnyi resurs cheloveka kak osnova stanovleniya professionalizma. *Voronezh, Nauchnaya kniga*, 260
3. Balakshina, E. V., Bashilov, R. N., Bashilova, S. M., & Antonovskii, A. V. (2016). Issledovanie sovladayushchego povedeniya pedagogov obshcheobrazovatelnykh shkol kak faktora professionalnoi deyatel'nosti. *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika i psikhologiya*, (4), 15-20
4. Moss, R. H., Schaefer, J. A. (1986). Life transitions and crises. *Coping with life crises. An integrative approach*. New York, Plenum Press, 3-28
5. Doroshenko, T. G. (2008). Sotsialno-psikhologicheskaya adaptatsiya kak faktor razvitiya professionalnoi Ya-kontseptsii studentov vuza: avtoref. dis. ... kand. psikh. nauk. Stavropol, 26
6. Kaznacheeva, I. B. (2006). Ya obraz i obraz professionalnogo psikhologa v soznanii studentov: dis. ... kand. psikh. nauk. St. Petersburg, 176

7. Podzorova, L. V. (2014). Psikhologicheskie osobennosti dvoistvennosti lichnosti kak sootnoshenie mezhdu Ya-realnym i Ya-idealnym. *Sistemnaya psikhologiya i sotsiologiya*, (10), Available at: <https://goo.gl/LzC6dW>, accessed 28.11.2015
8. Gorenkov, E. (2005). Refleksiya: problemy realizatsii v pedagogicheskoi deyatel'nosti. *Vyshee obrazovanie v Rossii*, (7), 94-99
9. Mataeva, V. A. (2006). Refleksiya kak metakompetentnost. *Pedagogika*, (3), 57-63
10. Pichka, E. B. (2009). Razvitie refleksivnykh umenii kak uslovie formirovaniya professionalnoi Ya-kontseptsii studentov pedagogicheskogo kolledzha: dis. ... kand. psikhol. nauk. Ekaterinburg, 222
11. Rastyannikov, A. B. (2002). Refleksivnoe razvitie kompetentnosti v sovmestnom tvorchestve. Moscow, 315
12. Smoleva, T. O. (2003). Razvitie pedagogicheskoi refleksii: uchebnoe posobie; pod red. T.O. Smolevoi. Irkutsk, Izd-vo Irkutsk. gos. ped. un-ta, 123

*Работа поступила
в редакцию 24.06.2017 г.*

*Принята к публикации
28.06.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Балакшина Е. В. Проблема исследования Я-концепции педагога дошкольного образования в контексте профессиональной адаптации // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №7 (20). С. 169-173. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/balakshina-e> (дата обращения 15.07.2017).

Cite as (APA):

Balakshina, E. (2017). Problem of an I-concept research of the preschool teacher in the professional adaptation context. *Bulletin of Science and Practice*, (7), 169-173